

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: UIT EN VOOR DE PRAKTIJK: ABR. MEY EN JAMES POLAK; LITERATUUR: G. J. JACOBS EN J. KOSTER; BESLECHTE
GESCHILLEN: Mr. A. E. J. NYSINGH; — UIT HET BUITENLAND: JAC. H. KRAMER — EFFICIËNTIE: L. POLAK

MEDEWERKERS: TH. ANDRIES, H. J. VAN ARKEL, PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. P. CROIN, Mr. P. J. DAM, E. VAN DIEN, TH. A. DYRBYE JR.,
W. H. ELLES, G. W. FRESE, PROF. Dr. Ir. J. GOUDRIAAN JR., Dr. W. J. HARTMANN, LEONARD JACOBS. S. KONIJN, R. KUIJPER, J. PAARDEKOOPER,
— PROF. Dr. N. J. POLAK, J. C. SPANGENBERG, J. E. SPINOSA CATTELA, J. F. STARKE, Dr. A. STERNHEIM, PROF. J. G. CH. VOLMER —

SECRETARIS D. R. REDACTIE - C. VERWEY | UITGEVER: J. MUUSSES - PURMEREND
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 26600 | TELEFOON 77 - GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRIJK IS GEORLOOFD ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS.

VERSCHIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10 —. FRANCO PER POST F 10.24, BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG

INHOUD

Van de Redactietafel	Blz. 97
In memoriam Thomas Andries 97
De beteekenis der kostprijsberekening voor zuinig Bedrijfs- beheer door H. R. Reder 98
Het Internationaal Accountantscongres 100
De theorie en de praktijk der accountantscontrole door M. M. Deen Jr. 103
Efficiëntie Red. L. Polak Eenige nadeelen, die kunnen ontstaan bij het gebruik van planborden — Efficiëntie in de administratiën van Gemeentebedrijven — Goedkoop kasgeld 104
Literatuur Red. G. J. Jacobs en J. Koster Interne-controle door G. J. Jacobs 106
Uit het buitenland Red. Jac. H. Kramer The etiquette of the Accountancy Profession — Auto- accountancy — The Accountant as Investigator — Holding Companies and their published accounts — Farm-Accounts and Cost — Published Balance Sheets and Window Dressing — The Institute of chartered Accountants in England and Wales — The Society of Incorporated Accountants and Auditors — A few words to the Articled Clerk — Shipyard-Accounts — The Institute of chartered Accountants in Ireland — Hospital Accounts — The International Account- ants' Congres at Amsterdam 108
Uit en Voor de praktijk Red. Abr. Mey en James Polak Uitslag wedstrijd III en IV — Opgave No. 28 (In- richting controle op ontvangst debiteuren) 109
Boekbeoordeeling Doel en wezen van de rekeningwetenschap van R. A. Dijkker, door Dr. A. Sternheim. 110
Ingezonden Naklanken van het Congres, door A. J. Rutgers, met Naschrift door H. R. Reder 111
Ontvangen boekwerken 112

VAN DE REDACTIETAFEL

Voor de goede orde brengen wij onzen lezers in herinnering,
dat in Augustus a.s. geen nummer verschijnt.

IN MEMORIAM

THOMAS ANDRIES

12 April 1880—24 Juni 1926

Den 24 Juni overleed na een langdurig, toch nog plotseling
eindigend lijden, onze collega *Th. Andries*, eerst 46 jaar oud.

Hij genoot zijn opleiding aan de Openbare Handelsschool te
Amsterdam en werd eenige jaren later aan de Handelsvereeni-
ging Amsterdam aangesteld en eenigen tijd daarna op nog jeug-
digen leeftijd bevorderd tot Chef van de Comptabiliteit.

In 1912 behaald hij het Accountantsdiploma der N.A.V.

In 1918 werd hij aangezoekt voor de positie van Accountant
voor de Statistiek van Productie en Verbruik bij het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Hij accepteerde deze functie, on-
danks financieele offers, omdat ze hem eene groote zelfstandig-
heid en nauwer contact met zijn vak bood. Deze werkkring ver-
vulde hij met zijn volle ambitie onder inzetting van zijn groote
werkkracht tot op zijn ziekbed, dat helaas zijn sterfbed zou
worden, toe.

Als lid van het Instituut maakte hij deel uit van het Comité
te 's-Gravenhage en gaf hij een cursus in de Statistiek.

Andries was een in hooge mate werkzaam en oprecht mensch,
op wien een ieder staat kon maken. Hij vroeg weinig voor zich
zelf, maar wist zich geheel te geven aan allen en alles, waar-
toe hij zich aangetrokken gevoelde en bovenal was hij een trouwe
zorg voor zijn vrouw en zijn eenige dochter.

Zijn heengaan laat bij velen, getuige de woorden gesproken
bij zijn graf, een ledige plaats achter, in velerlei opzicht, een
plaats, die moeilijk, zeer moeilijk te vervullen zal zijn.